

Посредно израмнување на геодетски мрежи по метода на најмали квадрати

Клучни Зборови: посредно израмнување, геодетски мрежи, метод на најмали квадрати

Апстракт

Геодетската мрежа мора да биде оптимална по прашање на геометрија, точност и доверливост.

За да се постигне бараната точност се прави претходна оцена на точност на мрежата која ја зема во предвид геометријата на мрежата и точноста на мерењата. Од ова произлегува и начинот на мерења, бројот на мерења и избор на геометрија на мрежата.

После изработката на претходна оцена на точност, се врши материјализација на точките од геодетската мрежа. Следува мерење, па обработка на податоците добиени со мерењата.

Обработката на податоците подразбира чистење на мерењата од груби грешки, пресметување на приближни координати на точките, израмнување на мрежата и оцена точност на мерењата и резултатите од израмнувањето.

1. Вовед

1.1 Геодетска Мрежа

Геодетска мрежа е три или повеќе материјализирани точки кои се поврзани со геодетски мерења како правци, агли, азимути, должини или GPS мерења.

Според намената мрежите се делат на :

- висински мрежи (1D)
- хоризонтални мрежи (2D)
- просторни мрежи (3D)

Обично се делат на државни мрежи кои служат на потребите на геодетско-катастарскиот премер како :

- тригонометриските мрежи
- градски тригонометриски мрежи
- полигонски мрежи
- нивелмански мрежи
- GPS мрежи

И локални геодетски мрежи кои се наменети за изградба и пратење на објекти за кои државните мрежи не обезбедуваат доволна густина или точност. Локалните геодетски мрежи се дефинираат во однос на специфичностите на секој поединечен објект како :

- брана
- мост
- тунел
- пат
- железничка пруга
- гасовод
- нафтовод
- далекувод
- жичара
- канали
- хидротехнички зафати
- зграда
- останати специфични објекти

Секоја геодетска мрежа има своја намена. Намената ја одредува бараната точност на мрежата. За да се развие некоја мрежа мора првин да се направи Проект.

Ова посебно се однесува за локални геодетски мрежи (ЛГМ) кои служат за изградба и пратење на големи инфраструктурни објекти.

Проектот разработува :

- тестирање на точки од постоечка државна мрежа заради поврзување со неа
- оцена на состојбата на стабилизација на постоечки точки
- начин на престабилизација на постоечки точки
- облик и геометрија на ЛГМ
- оптимизација на план на мерење, тежини и точност на ЛГМ
- избор на инструменти и метода на мерење
- модел на тестирање на резултати од мерењето , израмнување и оцена на точност
- дозволени отстапувања
- начин на стабилизација на точките од ЛГМ
- задача на геодетскиот надзор
- ...

Геодетската мрежа мора да биде оптимална по прашање на геометрија, точност и доверливост.

За да се постигне бараната точност се прави претходна оцена на точност на мрежата која ја зема во предвид геометријата на мрежата и точноста на мерењата. Од ова произлегува и начинот на мерења , бројот на мерења и избор на геометрија на мрежата.

После изработката на претходна оцена на точност, се врши материјализација на точките од геодетската мрежа. Следува мерење, па обработка на податоците добиени со мерењата.

Обработката на податоците подразбира чистење на мерењата од груби грешки, пресметување на приближни координати на точките, израмнување на мрежата и оцена на точност на мерењата и резултатите од израмнувањето. Во случај кога се работи за оскултации заради деформациона анализа, тогаш резултатите од израмнувањето се само последна серија која треба да се споредува со претходните.

2. Математички модел на посредно израмнување

Кога бараните величини (непознати)

се одредуваат на индиректен начин преку низа на мерени величини со кои се функционално поврзани под услов сумата на квадратите на нивните поправки да биде минимална како и услов бројот на мерења да биде поголем од бројот на непознати, таквото израмнување се нарекува посредно израмнување.

Бараните величини се координатите на точките кои со израмнувањето добиваат најдобра процена.

Со посредното израмнување се одредува оцена на точноста на сите мерени и барани величини. Во израмнувањето на непознатите се влегува со n мерења кои имаат *a priori* познати тежини. Ако $n < u$ или $n = u$, тогаш не може да се изврши израмнување.

Разликата $n-u$ претставува вишок на мерења и се нарекува број на степени на слобода.

Функционалниот модел на посредното израмнување е изразен во матричен облик како :

$$\mathbf{v} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f} \quad \text{под услов } \mathbf{v}^T \mathbf{P} \mathbf{v} = \min$$

каде што:

$\mathbf{A}$ е матрица на коефициенти,
 $\mathbf{v}$ е вектор на поправки на мерените величини,

$\mathbf{x}$ е вектор на непознати параметри,

$\mathbf{f}$ е вектор на слободни членови и

$\mathbf{P}$ е дијагонална матрица на тежини.

Решението во матричен облик е :

$$\mathbf{N} = \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{A}$$

$$\mathbf{n} = \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{f}$$

$$\mathbf{x} = -\mathbf{N}^{-1} \mathbf{n} = -\mathbf{Q}_x \mathbf{n}$$

$$\mathbf{v}^T \mathbf{P} \mathbf{v} = \mathbf{f}^T \mathbf{P} \mathbf{f} + \mathbf{n}^T \mathbf{x}$$

$$m_0 = \sqrt{\mathbf{v}^T \mathbf{P} \mathbf{v} / (n-u)}$$

$$m_{x_i} = m_0 \sqrt{Q_{x_i x_i}}$$

Датум на геодетската мрежа се дефинира како минимален број на параметри кои ја дефинираат мрежата во просторот или положбата на мрежата ја дефинираат во однос на некој порано одреден координатен систем.

Вид на мрежа	Мерени величини	Дефект на датум	Слободни параметри на датумот
1D	Висински разлики	d=1	1 трансляција
2D	Должини, Азинути	d=2	2 трансляции
	Должини или Должини и Правци	d=3	2 трансляции 1 ротација
	Правци и Агли	d=4	2 трансляции 1 ротација 1 размера
3D	Должини, Азимути, Латитуди, Лонгитуди	d=3	3 трансляции
	Должини, Зенит Агли, Правци	d=4	3 трансляции 1 ротација
	Зенит Агли, Правци	d=5	3 трансляции 1 ротација 1 размера
	Должини	d=6	3 трансляции 3 ротации
	Правци	d=7	3 трансляции 3 ротации 1 размера

Дефект на геодетската мрежа се јавува како :

- Дефект на датумот (надворешен дефект) - заради неодреденост на референтниот координатен систем во кој се израмнуваат координатите односно вредностите на непознатите,
- Дефект на конфигурација (внатрешен дефект) - заради недоволен број на мерења за одредување на непознатите. Настанува кога има помал број на мерења од број на непознати или при елиминација на груби грешки кога бројот на мерења се намалува и е недоволен за да се изврши израмнувањето.

Ако има дефект на мрежа, матрицата **N** е сингуларна односно нејзината детерминанта е еднаква на нула. Во тој случај не може да се изврши израмнувањето со класична инверзија.

Според начинот на дефинирање на датум, посредното израмнување може да го направиме на два начина :

- со класично дефиниран датум (неслободна мрежа)
- со минимален траг (слободна мрежа)

Ако нашата мрежа ја фиксираме за постоечка геодетска основа, односно ако во матрицата **A** нема коефициенти кај оние точки кои се сметаат за дадени (оние кои го дефинираат датумот на мрежата), тогаш матрицата **N** не е сингуларна.

Другиот начин е фиксирање на неопходен минимален број на координати во постапката на израмнување.

Пример : минимален број на параметри за дефинирање на датумот ако се мерени правци и должини е 3, затоа је прошируваме матрицата **N** со матрица **RT** и на тој начин го решаваме дефектот на функционалниот модел.

Кога се израмнува геодетска мрежа како слободна сите точки се непознати и секогаш се јавува дефект на ранг (како што може да се види од табелата дадена погоре во текстот).

Во овој случај за да се одреди решение на сингуларниот систем на нормални равеки, мора да биде исполен услов за минимална норма на векторот на непознати параметри или $x^T x = \min$

Израмнување со минимален траг е кога сакаме сите точки да ги сметаме за непознати и датумот го дефинираме со минимален траг.

Матрицата **A** се проширува со матрица **B** кај која бројот на редови е еднаков на дефектот на ранг а бројот на колони на бројот на непознати. На овој начин се решава сингуларноста на матрицата **N**.

Значи псеудоинверзијата на сингуларната матрица **N** може да се одреди на повеќе начина :

- со трансформација на сличности (**S** - трансформации)
- генерализирана инверзија
- регуларна инверзија на проширена матрица **N**.

Сите наведени постапки даваат исти решенија.

3. Софтвер за посредно израмнување

GeoNet е софтвер за одредување на геодетски мрежи по метода на посредно израмнување. Во моментот се развива за одредување на 1D и 2D мрежи, класични односно врзани или слободни. Во иднина планираме дополнување на софтверот со одредување на 3D мрежи.

Проектиран е да биде лесен за употреба, интуитивен и брз. Влезни податоци се координати и мерења. Софтверот е визуелен и корисникот цело време има графика со точки и / или мерења, зависно од тоа што е дефинирано во моментот.

Пред почеток на израмнување се дефинираат фајловите со координати, мерења и фајл за резултати од израмнувањето. Исто така на главниот панел од десна страна се дефинираат сите параметри кои го одредуваат израмнувањето со чекирање или одбирање на опција.

Од израмнувањето се добиваат поправки на координатите и поправки на мерените величини како и оценка на точност која е изразена преку средна грешка *a posteriori*, средни грешки на непознатите параметри, средни грешки на мерените величини и елементи на елипси на грешки.

Елипсите на грешки се исцртуваат автоматски за секоја од точките на графиката.

Софтверот исто така ви дава процена на најголема груба грешка која треба да се исфрли. Процентата на груба грешка се прави на основа на квантил на хи-квадрат распоредот.

Кога корисникот ќе заврши со исфрлањето на груби грешки и кога ќе добие израмнување ослободено од груби грешки, може координатите добиени од израмнувањето да ги стави на местото на приближните координати во фајлот на координати.

За цело време сите пресметувања се бележат во ЛОГ фајл кој е во текст формат.

Софтверот работи на принцип на проекти, односно се дефинира нов проект или се отвора постоечки за работа.

Проектот може да се спакува во ЗИП фајл преку софтверот и на тој начин самиот проект е пренослив на друг компјутер каде има инсталирано ист софтвер.

Во прилог на овој текст е дадено едно израмнување на геодетска мрежа за пратење на деформации на бетонска брана Света Петка близу до Скопје.

Израмнување на дводимензионална мрежа (по положба)

Фајл на координати 15.cor

Слободна мрежа со минимален траг на сите точки

Мерени се правци и должини - дефектот на ранг е 3

Број на непознати е 108

дефект на ранг на матрица е 3

средна грешка a priori 0.805

средна грешка a posteriori 0.780

broj	dy [mm]	dx [mm]	my [mm]	mx [mm]	M [mm]	agol	A [mm]	B [mm]	Y [m]	X [m]	broj
1	-0.7872	-0.3812	0.2445	0.2296	0.335	317.8884	0.302	0.145	2371.276	2298.873	1
10	-0.5278	0.2221	0.2094	0.1302	0.247	8.1695	0.211	0.128	2364.060	2306.471	10
103	1.4992	0.2335	0.2350	0.1363	0.272	6.7514	0.236	0.134	2474.790	2322.053	103
104	0.2451	-0.2894	0.1818	0.1194	0.218	17.2431	0.187	0.111	2425.520	2301.554	104
106	1.7088	1.3562	0.2793	0.2092	0.349	331.3940	0.304	0.171	2488.879	2406.818	106
107	1.0315	0.4920	0.1568	0.1466	0.215	317.8948	0.196	0.088	2401.595	2391.744	107
108	-0.2258	1.6241	0.2225	0.2461	0.332	356.9961	0.246	0.222	2427.092	2409.566	108
109	-2.2098	-1.7406	0.2244	0.2591	0.343	330.2738	0.274	0.205	2343.145	2404.541	109
11	-0.3630	0.4897	0.1738	0.1392	0.223	28.3802	0.186	0.122	2355.799	2317.680	11
110	-0.4501	-0.3880	0.3349	0.2177	0.399	350.7505	0.338	0.214	2368.612	2279.968	110
111	-0.3106	1.7876	0.3417	0.2533	0.425	1.2257	0.342	0.253	2320.767	2278.301	111
112	-0.0383	1.2040	0.1168	0.1247	0.171	321.0563	0.138	0.100	2364.697	2319.170	112
113	-0.9208	-0.3678	0.1154	0.1304	0.174	38.0524	0.151	0.087	2371.439	2377.671	113
114	-0.1588	0.2059	0.1337	0.1278	0.185	41.6153	0.154	0.103	2379.823	2303.514	114
115	0.3996	-1.0447	0.1200	0.1234	0.172	43.6737	0.154	0.077	2387.458	2377.246	115
12	-0.7203	0.6375	0.1530	0.1539	0.217	315.9762	0.166	0.140	2350.012	2330.575	12
13	-0.5853	0.1906	0.1445	0.1454	0.205	44.2803	0.162	0.126	2347.791	2343.854	13
14	-0.2212	-0.4767	0.1636	0.1428	0.217	324.7169	0.182	0.118	2348.769	2356.757	14
15	-0.1001	-0.2003	0.2156	0.1463	0.261	352.9146	0.217	0.145	2353.345	2370.211	15

16	-0.3921	-1.3223	0.1811	0.1808	0.256	44.8425	0.208	0.149	2360.396	2381.936	16
17	-0.6202	0.3968	0.1718	0.1284	0.214	5.3602	0.172	0.128	2364.041	2306.448	17
18	-0.1180	0.4081	0.1491	0.1291	0.197	24.5050	0.154	0.123	2355.325	2317.472	18
19	0.0822	0.4860	0.1420	0.1399	0.199	331.7584	0.143	0.139	2349.059	2330.322	19
2	-0.1249	0.7056	0.2071	0.1248	0.242	8.6731	0.209	0.122	2364.075	2306.901	2
20	-0.1770	0.2896	0.1488	0.1450	0.208	318.1041	0.164	0.128	2346.659	2343.524	20
21	0.0222	-0.4429	0.1685	0.1423	0.221	327.2348	0.185	0.120	2347.808	2356.952	21
22	0.0284	-0.2062	0.1454	0.1237	0.191	346.8645	0.147	0.122	2352.804	2370.253	22
23	0.5742	-6.6273	0.2106	0.4627	0.508	343.0129	0.481	0.164	2360.558	2382.214	23
24	-0.4258	0.4223	0.1634	0.1461	0.219	33.2813	0.175	0.131	2355.325	2317.273	24
25	-0.3394	0.1484	0.1525	0.1463	0.211	27.9382	0.155	0.144	2348.232	2329.972	25
26	-0.4874	-0.0747	0.1272	0.1261	0.179	43.8308	0.140	0.112	2345.472	2343.479	26
27	-0.0836	-0.1611	0.1284	0.1275	0.181	13.3723	0.128	0.127	2346.943	2357.169	27
28	-0.6019	-0.2612	0.1472	0.1355	0.200	343.0196	0.148	0.134	2352.749	2370.447	28
29	0.2219	0.0454	0.1732	0.1467	0.227	36.0685	0.199	0.109	2348.227	2330.050	29
3	-0.7640	-0.1220	0.1708	0.1403	0.221	30.5472	0.185	0.121	2356.272	2318.112	3
30	0.3283	0.4082	0.1286	0.1260	0.180	42.2995	0.140	0.113	2345.149	2343.460	30
31	0.2417	-0.1455	0.1299	0.1444	0.194	342.1190	0.146	0.128	2346.933	2357.116	31
32	-0.6062	-0.0719	0.1399	0.1565	0.210	323.8587	0.174	0.118	2345.247	2343.477	32
4	-0.2825	0.6310	0.1490	0.1551	0.215	321.3787	0.165	0.138	2350.903	2331.091	4
5	-0.0371	-0.2039	0.1443	0.1614	0.217	22.6140	0.165	0.140	2348.925	2343.815	5
6	-0.0668	-0.2118	0.2065	0.2101	0.295	317.3538	0.229	0.185	2349.745	2356.546	6
7	-0.0558	-0.1688	0.2129	0.1906	0.286	19.6465	0.216	0.187	2353.833	2369.752	7
8	-0.1050	0.0985	0.3675	0.5636	0.673	330.2767	0.637	0.216	2360.646	2381.826	8
9	0.0048	-0.2508	0.2133	0.7557	0.785	351.8528	0.763	0.186	2367.567	2391.055	9
P1	2.4220	1.6714	0.4989	0.2887	0.576	1.6902	0.499	0.288	2294.195	2284.039	P1
P2	1.1197	0.5776	0.4176	0.3288	0.532	24.7170	0.438	0.300	2298.619	2292.206	P2
P3	1.1602	-0.0082	0.3919	0.3629	0.534	36.8946	0.426	0.322	2295.574	2300.973	P3
P4	1.8168	0.4353	0.4378	0.3423	0.556	19.6944	0.450	0.326	2285.897	2301.825	P4

broj	merenje	stanica	vizura	vrednost "/m	popravka "/mm	popr. vrednost "/m
1	pravac	103	7	0.00000	-0.273	359.59597
2	pravac	103	8	6.07041	-0.160	6.07039
3	pravac	103	23	6.15082	-0.152	6.15080
4	pravac	103	104	315.53191	-1.750	315.53174
5	pravac	103	111	322.37143	0.037	322.37143
6	pravac	103	109	10.32573	0.695	10.32580
7	pravac	103	108	39.53082	1.095	39.53093
8	pravac	103	112	336.58422	0.280	336.58425
9	pravac	103	113	6.45543	-0.438	6.45539
10	pravac	103	115	10.46142	0.996	10.46152
11	pravac	103	107	22.04252	0.084	22.04253
12	pravac	103	106	77.54545	-0.415	77.54541
13	pravac	104	2	0.00000	0.295	0.00003
14	pravac	104	3	8.28282	-0.208	8.28280
15	pravac	104	4	16.37213	-0.029	16.37213
16	pravac	104	5	23.54517	-0.542	23.54512
17	pravac	104	6	30.59461	-0.253	30.59458
18	pravac	104	7	38.35522	0.197	38.35524
19	pravac	104	8	46.04562	0.226	46.04564
20	pravac	104	9	52.06112	-0.191	52.06110

21	pravac	104	11	8.03014	-0.180	8.03012
22	pravac	104	12	16.03021	0.122	16.03022
23	pravac	104	13	23.34554	-0.241	23.34552
24	pravac	104	14	30.45072	-0.191	30.45070
25	pravac	104	15	38.35446	-0.220	38.35444
26	pravac	104	16	46.00447	0.918	46.00456
27	pravac	104	18	7.48147	-0.401	7.48143
28	pravac	104	19	15.38445	-0.012	15.38445
29	pravac	104	20	23.02564	-0.246	23.02562
30	pravac	104	21	30.30365	0.348	30.30368
31	pravac	104	22	38.23583	0.139	38.23584
32	pravac	104	23	46.10453	0.379	46.10457
33	pravac	104	25	15.12538	-0.520	15.12533
34	pravac	104	26	22.40107	0.739	22.40114
35	pravac	104	27	30.18597	0.235	30.18599
36	pravac	104	28	38.27309	0.482	38.27314
37	pravac	104	30	22.33540	-0.123	22.33539
38	pravac	104	31	30.17153	-0.029	30.17153
39	pravac	104	110	334.15162	-0.262	334.15159
40	pravac	104	111	342.30415	-0.931	342.30406
41	pravac	104	109	46.22180	0.656	46.22187
42	pravac	104	108	85.51368	0.261	85.51371
43	pravac	104	113	49.37596	-1.222	49.37584
44	pravac	104	115	58.19518	0.438	58.19522
45	pravac	104	107	70.10122	-0.749	70.10115
46	pravac	104	106	116.04131	0.064	116.04132
47	pravac	104	103	152.26098	1.050	152.26108
48	pravac	106	103	0.00000	-0.696	359.59593
49	pravac	106	104	21.36254	-0.367	21.36250
50	pravac	106	114	37.06533	-0.012	37.06533
51	pravac	106	112	45.20540	1.228	45.20552
52	pravac	106	115	64.18277	-0.456	64.18272
53	pravac	106	113	66.37285	-0.041	66.37285
54	pravac	106	107	70.45537	0.342	70.45540
55	pravac	107	1	0.00000	-1.329	359.59587
56	pravac	107	2	5.46348	-0.510	5.46343
57	pravac	107	3	13.31599	-0.030	13.31599
58	pravac	107	4	21.48282	-0.965	21.48272
59	pravac	107	5	29.37047	-0.761	29.37039
60	pravac	107	6	37.44567	0.070	37.44568
61	pravac	107	7	47.11441	0.037	47.11441
62	pravac	107	10	5.40391	-0.221	5.40389
63	pravac	107	11	13.38597	-0.165	13.38595
64	pravac	107	12	22.03361	-0.524	22.03356
65	pravac	107	13	30.14520	0.094	30.14521
66	pravac	107	14	38.24087	0.433	38.24091
67	pravac	107	15	47.52078	0.752	47.52086
68	pravac	107	17	5.40578	-0.565	5.40572
69	pravac	107	18	13.50324	-1.010	13.50314
70	pravac	107	19	22.27404	-0.040	22.27404
71	pravac	107	20	30.38422	-0.510	30.38417
72	pravac	107	21	39.01203	0.685	39.01210
73	pravac	107	22	48.08476	2.126	48.08497
74	pravac	107	115	26.11439	1.046	26.11449
75	pravac	107	113	46.54064	-1.648	46.54048

76	pravec	107	106	242.07181	-0.335	242.07178
77	pravec	107	112	8.52090	1.274	8.52103
78	pravec	107	114	355.46530	0.760	355.46538
79	pravec	107	103	295.30537	0.442	295.30541
80	pravec	107	104	327.03461	0.893	327.03470
81	pravec	108	103	0.00000	-1.042	359.59590
82	pravec	108	104	29.25337	-0.392	29.25333
83	pravec	108	114	52.36557	0.883	52.36566
84	pravec	108	110	52.52451	0.368	52.52455
85	pravec	108	111	67.35592	0.740	67.35599
86	pravec	108	P1	75.13331	-0.252	75.13328
87	pravec	108	P2	76.10508	-0.726	76.10501
88	pravec	108	P3	79.02461	0.359	79.02465
89	pravec	108	P4	81.14480	-0.428	81.14476
90	pravec	108	109	115.10014	0.490	115.10019
91	pravec	109	108	0.00000	-0.311	359.59597
92	pravec	109	103	35.29458	-0.343	35.29455
93	pravec	109	104	54.46124	0.419	54.46128
94	pravec	109	114	73.28186	-0.982	73.28176
95	pravec	109	110	81.52165	-0.081	81.52164
96	pravec	109	111	103.28374	0.632	103.28380
97	pravec	109	P1	115.31571	0.150	115.31573
98	pravec	109	P2	115.02473	0.494	115.02478
99	pravec	109	P3	118.05429	-0.249	118.05427
100	pravec	109	P4	122.33281	0.270	122.33284
101	pravec	110	109	0.00000	-0.021	359.59600
102	pravec	110	108	35.50269	0.027	35.50269
103	pravec	110	104	80.46536	-0.006	80.46536
104	pravec	111	P1	0.00000	0.016	0.00000
105	pravec	111	P2	19.56099	0.049	19.56099
106	pravec	111	P3	29.48013	-0.033	29.48013
107	pravec	111	P4	21.49109	0.041	21.49109
108	pravec	111	109	87.52012	-1.349	87.51599
109	pravec	111	108	116.49197	-0.175	116.49195
110	pravec	111	103	151.57226	1.151	151.57238
111	pravec	111	104	155.17562	0.300	155.17565
112	pravec	112	9	0.00000	-0.305	359.59597
113	pravec	112	16	353.47356	-0.202	353.47354
114	pravec	112	22	344.36273	-0.069	344.36272
115	pravec	112	23	353.57249	0.243	353.57251
116	pravec	112	26	319.22249	-0.178	319.22247
117	pravec	112	27	332.40128	0.017	332.40128
118	pravec	112	28	344.35512	-0.144	344.35511
119	pravec	112	29	301.09433	0.431	301.09437
120	pravec	112	30	318.53172	-0.253	318.53169
121	pravec	112	31	332.37400	-0.750	332.37392
122	pravec	112	32	319.02513	0.562	319.02519
123	pravec	112	113	4.17162	0.044	4.17162
124	pravec	112	115	19.06543	0.034	19.06543
125	pravec	112	107	24.39467	0.704	24.39474
126	pravec	112	106	52.29555	0.564	52.29561
127	pravec	112	103	86.12493	-0.698	86.12486
128	pravec	113	1	0.00000	0.839	0.00008

129	pravec	113	2	5.49208	0.342	5.49211
130	pravec	113	3	14.10073	0.082	14.10074
131	pravec	113	4	23.40247	0.667	23.40254
132	pravec	113	5	33.30199	0.564	33.30205
133	pravec	113	10	5.47541	0.166	5.47543
134	pravec	113	11	14.29400	0.171	14.29402
135	pravec	113	12	24.20433	0.326	24.20436
136	pravec	113	13	34.50480	0.127	34.50481
137	pravec	113	14	47.11212	0.078	47.11213
138	pravec	113	17	5.48417	0.576	5.48423
139	pravec	113	18	14.52031	0.665	14.52038
140	pravec	113	19	25.10491	0.522	25.10496
141	pravec	113	20	35.51013	0.403	35.51017
142	pravec	113	21	48.38186	-0.372	48.38182
143	pravec	113	22	68.10360	-1.116	68.10349
144	pravec	113	24	14.49154	-0.437	14.49150
145	pravec	113	25	25.49373	-0.870	25.49364
146	pravec	113	26	37.05509	-0.314	37.05506
147	pravec	113	27	49.57166	-0.312	49.57163
148	pravec	113	28	68.44579	-0.049	68.44579
149	pravec	113	29	25.52048	-0.136	25.52047
150	pravec	113	30	37.25241	-0.492	37.25236
151	pravec	113	31	49.53344	-0.061	49.53343
152	pravec	113	32	37.19595	0.030	37.19595
153	pravec	113	112	6.27231	-1.168	6.27219
154	pravec	113	114	353.25542	-0.344	353.25539
155	pravec	113	104	324.29162	0.455	324.29167
156	pravec	113	103	298.10043	1.338	298.10056
157	pravec	113	106	255.56364	-1.517	255.56349
158	pravec	113	107	244.51478	-0.163	244.51476
159	pravec	114	1	0.00000	0.046	0.00000
160	pravec	114	2	40.38320	-0.050	40.38319
161	pravec	114	3	60.17540	0.088	60.17541
162	pravec	114	4	72.08364	0.159	72.08366
163	pravec	114	5	81.01443	0.471	81.01448
164	pravec	114	6	88.56431	0.156	88.56433
165	pravec	114	7	97.04560	-0.024	97.04560
166	pravec	114	8	104.44464	-0.093	104.44463
167	pravec	114	9	110.32099	0.513	110.32104
168	pravec	114	10	39.07520	0.012	39.07520
169	pravec	114	11	59.01566	0.089	59.01567
170	pravec	114	12	70.44148	0.011	70.44148
171	pravec	114	13	80.03181	0.173	80.03183
172	pravec	114	14	88.15095	0.192	88.15097
173	pravec	114	15	96.51116	0.355	96.51120
174	pravec	114	16	104.35324	-0.240	104.35322
175	pravec	114	17	39.02185	0.037	39.02185
176	pravec	114	18	58.10447	0.241	58.10449
177	pravec	114	19	69.34322	0.104	69.34323
178	pravec	114	20	78.51030	0.246	78.51032
179	pravec	114	21	87.34473	-0.315	87.34470
180	pravec	114	22	96.27563	-0.090	96.27562

181	pravac	114	23	104.45035	-0.513	104.45030
182	pravac	114	24	57.49346	-0.045	57.49346
183	pravac	114	25	68.27088	0.085	68.27089
184	pravac	114	26	77.49321	-0.186	77.49319
185	pravac	114	27	87.00208	-0.307	87.00205
186	pravac	114	28	96.28596	-0.118	96.28595
187	pravac	114	29	68.31541	-0.920	68.31532
188	pravac	114	30	77.32517	0.351	77.32521
189	pravac	114	31	86.58215	1.119	86.58226
190	pravac	114	32	77.38244	-0.945	77.38235
191	pravac	114	109	98.33087	0.082	98.33088
192	pravac	114	108	142.31464	-0.921	142.31455
193	pravac	114	113	112.03217	-1.027	112.03207
194	pravac	114	115	124.25060	0.041	124.25060
195	pravac	114	107	132.22038	-0.339	132.22035
196	pravac	114	106	165.03251	1.562	165.03267
197	pravac	115	13	0.00000	-0.165	359.59598
198	pravac	115	14	12.11089	-0.371	12.11085
199	pravac	115	15	28.26176	-0.470	28.26171
200	pravac	115	16	49.55189	-0.130	49.55188
201	pravac	115	17	328.23345	-0.160	328.23343
202	pravac	115	18	338.21093	0.192	338.21095
203	pravac	115	19	349.23084	-0.549	349.23079
204	pravac	115	20	0.30587	-0.065	0.30586
205	pravac	115	21	12.59089	-0.022	12.59089
206	pravac	115	22	28.40539	0.540	28.40544
207	pravac	115	24	338.16242	0.461	338.16247
208	pravac	115	25	349.46319	1.109	349.46330
209	pravac	115	26	1.17004	0.210	1.17006
210	pravac	115	27	13.43489	0.397	13.43493
211	pravac	115	30	1.28542	0.616	1.28548
212	pravac	115	107	174.22003	-0.515	174.21598
213	pravac	115	106	203.50051	0.639	203.50057
214	pravac	115	103	252.23001	-1.107	252.22590
215	pravac	115	104	283.23436	-0.948	283.23427
216	pravac	115	114	316.00107	0.462	316.00112
217	pravac	115	112	331.29322	-0.124	331.29321
218	dolzina	103	104	53.3644	0.274	53.36467
219	dolzina	103	106	85.9276	0.298	85.92790
220	dolzina	103	107	101.0673	-0.748	101.06655
221	dolzina	103	108	99.6670	0.381	99.66738
222	dolzina	103	109	155.3545	-0.494	155.35401
223	dolzina	103	111	160.1175	-0.010	160.11749
224	dolzina	103	112	110.1317	-0.420	110.13128
225	dolzina	103	113	117.3667	-0.559	117.36614
226	dolzina	103	115	103.3108	0.052	103.31085
227	dolzina	104	106	122.8610	0.469	122.86147
228	dolzina	104	107	93.3105	-0.303	93.31020
229	dolzina	104	108	108.0230	0.345	108.02335
230	dolzina	104	109	131.8795	-0.196	131.87930

231	dolzina	104	110	60.8652	-0.109	60.86509
232	dolzina	104	111	107.3030	0.336	107.30334
233	dolzina	104	113	93.3731	0.120	93.37322
234	dolzina	104	115	84.7237	-0.504	84.72320
235	dolzina	106	107	88.5757	0.040	88.57574
236	dolzina	106	112	151.9974	0.313	151.99771
237	dolzina	106	113	121.0024	0.312	121.00271
238	dolzina	106	114	150.2159	0.377	150.21628
239	dolzina	106	115	105.6433	0.469	105.64377
240	dolzina	107	112	81.4152	0.369	81.41557
241	dolzina	107	113	33.2778	0.646	33.27845
242	dolzina	107	114	90.8765	0.404	90.87690
243	dolzina	107	115	20.2494	0.339	20.24974
244	dolzina	108	109	84.0971	0.108	84.09721
245	dolzina	108	110	142.1819	-0.391	142.18151
246	dolzina	108	111	168.9241	0.383	168.92448
247	dolzina	108	114	116.1092	-0.392	116.10881
248	dolzina	109	110	127.1510	-0.894	127.15011
249	dolzina	109	111	128.2088	-0.235	128.20856
250	dolzina	109	114	107.4798	-0.756	107.47904
251	dolzina	112	113	58.8875	0.158	58.88766
252	dolzina	113	114	74.6279	0.935	74.62884
253	dolzina	114	115	74.1257	0.359	74.12606

Сл.1 Посредно израмнување на геодетски мрежи по метода на најмали квадрати во GeoNet N

Литература:

- [1] Геодезија 2 - Крунослав Михаиловиќ
- [2] Геодезија Изравнање геодетских мрежа - Крунослав Михаиловиќ
- [3] Геодезија 3 Збирка решених задатака - Иван Алексиќ
- [4] Прилог развоју методологија израде оптималних пројеката локалних геодетских мрежа метроа Докторска дисертација - Мариоја Савановиќ
- [5] Израда пројекта локалне геодетске мреже моста Жежељ - Игор Сабадош
- [6] Рачун изравнања 1 Теорија грешака мерења - Глигорије Перовиќ